

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA APLICAÇÃO DA ESCALA NA TRIAGEM DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE TEA (TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA) INFANTIL

[Ciências da Saúde, Enfermagem, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 21/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11237429

Adrianna De Sá Santos

Bianca Medeiros Barbosa Da Silva

Orientador (a): Prof. (a). Lorena Campos Santos

Resumo: Estudos mostram que uma detecção e intervenção precoces podem melhorar significativamente os resultados para as crianças com TEA, portanto, os enfermeiros desempenham um papel crucial na identificação precoce dos sintomas do TEA e sobre os tratamentos disponíveis. Além disso, destaca-se o papel vital dos profissionais de enfermagem no fornecimento de cuidados contínuos e apoio às famílias afetadas por esta condição, ressaltando a necessidade de uma maior formação e sensibilização dos enfermeiros em relação ao TEA e estratégias de diagnóstico precoce, a fim de melhorar os resultados para as crianças afetadas e suas famílias. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica, analisando pesquisas científicas recentes, bem como diretrizes clínicas e protocolos sobre o tema.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Infantil; Cuidados de enfermagem; Diagnóstico precoce.

Abstract: Studies show that early detection and intervention can significantly improve outcomes for children with ASD, so nurses play a crucial role in early identification of ASD symptoms and available treatments. In addition, the vital role of nursing professionals in providing ongoing care and support to families affected by this condition is highlighted, underscoring the need for greater training and awareness of nurses in relation to ASD and early diagnosis strategies in order to improve outcomes for affected children and their families. To this end, a literature review was carried out, analyzing recent scientific research, as well as clinical guidelines and protocols on the subject.

Keywords: Autism Spectrum Disorder; Child; Nursing care; Early diagnosis.

INTRODUÇÃO

O autismo, chamado de Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma condição caracterizada por comprometimento na comunicação e interação social, associado a padrões de comportamento restritivos e repetitivos.

Abrange pessoas com deficiência intelectual grave ou até mesmo indivíduos com coeficiente de inteligência normal (Araújo *et al.*, 2019)

O Ministério da Saúde do Brasil lançou, no ano de 2014, as “Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA”, com o cuidado e a urgência de orientar e capacitar os profissionais da saúde sobre a importância da detecção de sinais iniciais de alterações no desenvolvimento, os indicadores comportamentais de TEA (motores, sensoriais, rotinas, falas, aspecto emocional), os instrumentos de triagem, a avaliação diagnóstica e classificações, entre outros tópicos. (Ministério da Saúde, 2014).

Segundo Andrade *et al.* (2018) afirmam que a detecção precoce é necessária para uma colaboração entre família e uma equipe multiprofissional iniciando um tratamento terapêutico precocemente assim oferecendo aos autistas estimulações cognitivas, emocionais, afetivas e comportamentais.

A importância da atuação do Enfermeiro diante a assistência ao paciente com TEA é fundamental para a detecção precoce, pois assim vai desenvolver um plano de cuidado adequado e que permitirá evolução no desenvolvimento da criança.

A atuação vai desde a avaliação inicial, acompanhamento do tratamento, educação e mediador ao apoio à família auxiliando os pais com seus anseios e dúvidas e trabalhando para troca de conhecimentos família-profissionais com intuito de melhorar o cuidado especial da criança com autismo visando assegurar qualidade de vida (SILVA JUNIOR, 2021).

A criança autista requer maior atenção em seus cuidados. A equipe de enfermagem, além de executar seus procedimentos, precisa oferecer cuidados especiais para tornar o atendimento mais humanizado e, desse modo, pode estabelecer vínculos que facilitarão a comunicação com a criança. Ao demonstrar afetividade, a equipe de enfermagem conseguirá uma melhor interação, melhorando consideravelmente os procedimentos que serão realizados. Dessa forma, haverá um fortalecimento de vínculos e da segurança entre a equipe de enfermeiros e a criança, proporcionando melhor atendimento das necessidades apresentadas por ela e garantindo seu bem-estar. (DOM ALBERTO, 2019)

Posto isso, diante das evidências mencionadas que comprovam a importância do diagnóstico precoce do TEA, bem como a atuação do profissional enfermeiro na triagem dos sinais do mesmo, este estudo tem como objetivo geral, analisar a atuação do enfermeiro na vigilância do desenvolvimento infantil, e como objetivo específico, descrever a atuação

do enfermeiro no rastreamento dos sinais prévios de autismo na puericultura.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão da literatura do tipo bibliográfica integrativa, descritiva e retrospectiva com fontes de informação bibliográfica e análise qualitativa e quantitativa.

A revisão da literatura ou revisão bibliográfica tem como objetivo fazer um levantamento do conhecimento disponível na área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua contribuição para compreender ou explicar o problema objeto da investigação. É por meio da revisão ampla da literatura científica que o pesquisador passará a conhecer a respeito de quem escreveu, o que já foi publicado, quais aspectos foram abordados e as dúvidas sobre o tema ou sobre a questão da pesquisa proposta (Fontelles et al. 2009; Malheiros s/a).

A pesquisa descritiva tem como objetivo apenas observar, registrar e descrever as características de um determinado fenômeno ocorrido em uma amostra ou população, sem, no entanto, analisar o mérito de seu conteúdo (Fontelles et al. 2009). Desse modo, no presente estudo o cunho descritivo será apenas para observar, registrar e descrever as características dos estudos encontrados na literatura científica.

O Estudo será retrospectivo devido ao fato que o estudo retrospectivo é desenhado para explorar fatos do passado, ou seja, pode-se delinear para retornar, do momento atual até um determinado ponto no passado, há vários anos. Assim, o presente estudo buscará artigos dos últimos dez anos para compor a amostra.

A análise de cunho qualitativo se deve ao fato que o estudo qualitativo de pesquisa é apropriado para quem busca o entendimento de fenômenos complexos específicos, em profundidade. Assim o pesquisador busca entender o fenômeno em estudo, seja ele de natureza social e cultural,

mediante descrições, interpretações e comparações, sem considerar os seus aspectos numéricos em termos de regras matemáticas e estatísticas (Fontelles et al. 2009).

Serão adotadas para a realização deste estudo as seguintes etapas: Formulação de uma questão norteadora de pesquisa; busca na literatura para identificar o tema escolhido; seleção dos estudos/artigos a serem incluídos na revisão; avaliação da literatura e análise e síntese dos dados.

A busca na literatura compreendeu o período de 2014-2024, mediante levantamento nas seguintes bases de dados: MEDLINE – Medical Literature Analysis and Retrieval System Online; LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e SCIELO – Scientific Electronic Library Online.

Serão utilizados os descritores do DeCS, para a realização da busca dos artigos que compõem a amostra do estudo, a seguir: Transtorno do Espectro Autista (F03.625.164.113/F03.625.164.113.500); Enfermagem(H02.478/N04.452.758.377/SH1.020.020.040.030); Cuidados de Enfermagem (E02.760.611 /N02.421.533); Diagnóstico Precoce (E01/ E01.390).

RESULTADOS

BASE DE DADOS	DESCRITORES	ENCONTRADOS	SELECIONADOS
LILACS	(TW:(AUTISMO)); AND (TW:(ENFERMAGEM)); (TW:(AUTISMO)); AND (TW:(INFANTIL)); AND (TW:(ENFERMAGEM)); (TW:(AUTISMO)); AND (TW:(DIAGNOSTICO)); AND (TW:(ENFERMAGEM))	22 17 08	02 02 02
MEDLINE	(TW:(AUTISMO)) AND (TW:(ENFERMAGEM))	25	1
SCIELO	(TW:(AUTISMO))AND(TW:(ENFERMAGEM)	10 06	02 01
TOTAL	(TW:(AUTISMO)) AND (TW:(DIAGNOSTICO)) AND (TW:(ENFERMAGEM))	88	10

Fonte: elaborado pelos autores

Distribuição dos artigos da amostra conforme cruzamento realizado para a busca, Brasília, Brasil, 2024. *Elaborado pelos autores*^{1*2*}

Para a Seleção dos estudos/artigos compor a amostra do estudo, serão adotados como critérios de inclusão: todos os artigos científicos disponíveis na íntegra on-line nas bases de dados supracitadas; artigos em português e inglês; e artigos que utilizarem alguns dos descritores que foram utilizados nesta pesquisa. Já como critérios de exclusão foram adotados: relatos de casos; documentos oficiais e não oficiais; capítulos de livros; teses; dissertações; notícias editoriais; sites e textos não científicos.

Em seguida os resultados obtidos pela busca nos bancos de dados e obedecendo rigorosa e criteriosamente aos critérios aqui estabelecidos tanto de inclusão como de exclusão, será realizada uma exaustiva leitura dos artigos, no intuito de verificar a sua adequação às questões norteadoras, com o intuito de fazer uma avaliação da literatura encontrada (Figura 1).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram encontrados 88 artigos sobre o tema. Destes, foram achados na LILACS 47 artigos, na SCIELO 16 artigos, na MEDLINE 25 artigos, onde 24 foram selecionados após a exclusão de duplicatas. Realizada a seleção minuciosa e analítica após a leitura do texto, 67 artigos foram excluídos, onde apenas 3 artigos atenderam aos critérios.

Com essa seleção criteriosa dos artigos, a assistência de enfermagem se mostra importante a atuação do enfermeiro no diagnóstico precoce e os cuidados de enfermagem com o TEA . Portanto, a discussão se estabelece com os seguintes pontos dos 3 artigos obtidos para o desenvolvimento da questão norteadora: autor/ano, título, objetivo/metodologia e resultados no quadro abaixo.

TÍTULO	AUTOR/ANO	OBJETIVO METODOLOGIA	RESULTADO
Cuidado de enfermagem a pacientes com transtorno do espectro autista	FEIFER et al, 2020.	Produção relacionada à assistência de enfermagem e Multiprofissional Prestada às pessoas com Transtorno do Espectro Autista.	Foi traçado estratégias de Educação em Saúde. Como a compreensão multiprofissional é importante, e a percepção dos enfermeiros sobre o Transtorno do Espectro Autista, e os cuidados de enfermagem ao paciente.

Assistência de enfermagem à criança autista	MAGALHÃES et al, 2020.	Evidências sobre a assistência de Enfermagem à criança autista.	Foi visto que é fundamental à enfermagem ter empatia, uma visão integral e conhecimento para realizar assistência particular, de qualidade para a criança e família.
Assistência de enfermagem à crianças com transtorno do espectro autista	SILVA et al, 2021.	A assistência de enfermagem à criança com transtorno do espectro autista.	O enfermeiro precisa olhar atentamente a assistência individualizada. O profissional de Enfermagem tem um papel importante na assistência do paciente com Transtorno do Espectro Autista, é fundamental a detecção precoce, acrescentar um plano de cuidado adequado e observar o bom desenvolvimento da criança.

Fonte: elaborado pelos autores

No que se refere ao ano de publicação do referencial teórico, o presente artigo nos mostra que 66,66% das obras analisadas foram publicadas no ano de 2020 33,33% em 2021. Demonstrando a importância de analisar e

comparar a dimensão temporal dos estudos comparado com o período atual da saúde.

Tabela 3. Apresentação dos autores, segundo o ano de publicação

Referencial Teórico	Ano Publicado	Porcentagem
Autor 1 e 2	2020	66 ,66%
Autor 3	2021	33 ,33%
Total		100 %

Fonte: elaborado pelos autores

Os resultados obtidos deste estudo, foi considerar apenas artigos que abordassem o enfermeiro na identificação e no processo de cuidado à criança portadora do TEA, contribuindo para uma introdução de intervenção terapêutica, melhorando significativamente os prognósticos para a criança diagnosticada. Ao delimitar o foco do estudo para os profissionais de enfermagem, a maioria relata apenas a inexperiência e incapacidade desses profissionais ao conduzir uma assistência em saúde eficiente a tais indivíduos.

Nesse contexto, a enfermagem está pautada na escuta qualificada e holística que procura solucionar as necessidades do paciente, o compreendendo como um todo, tendo em vista que os enfermeiros estão à frente na estratégia e saúde da família promovendo a promoção e prevenção da saúde (MAGALHÃES et al., 2020)

Apesar de já acumularem décadas de estudos, as bases biológicas e as metodologias terapêuticas supostamente eficazes utilizadas na investigação da complexidade do TEA ainda são pouco conhecidas. Sendo assim, a identificação e o diagnóstico dessa condição são baseados, principalmente, no aspecto comportamental e na história do desenvolvimento de cada indivíduo. Por essas razões, o TEA é compreendido, no contexto atual, como uma complexa síndrome comportamental com etiologias múltiplas, que pode resultar da combinação entre fatores genéticos e ambientais OLIVEIRA *et al.*, 2017).

Silva, *et al.* (2021), associam o papel do enfermeiro à inclusão social, que preconiza um olhar cuidadoso, atenção, escuta e assistência individual. Nesse caso, a falta de conhecimento sobre o TEA pode gerar prejuízos ao tratamento e desenvolvimento do paciente. Uma vez que, o profissional de enfermagem tem um papel essencial na assistência do paciente com Transtorno do Espectro Autista, pela detecção precoce e implantação de um plano de cuidado adequado para o bom desenvolvimento da criança.

A atenção da enfermagem, sendo baseadas no reconhecimento da teoria de Levine (diagnóstico, intervenção e avaliação) permitem à Enfermagem visualizar o indivíduo como um todo e buscar conservar a integridade do paciente. Permite à Enfermeira desenvolver um alto padrão de assistência ao paciente e a família, porque sugere uma forma simples e eficiente de coleta de dados nos quais ela vai basear a sua intervenção. Permite uma visão clara dos problemas que afetam o paciente, o que facilita o estabelecimento de prioridades levando em conta a gravidade do dano que o problema acarreta e as possibilidades de solucioná-lo. Dentro do que foi estudado, constatamos que a aplicação da teoria holística de Myra Levine ao processo de enfermagem é eficiente e eficaz porque proporciona à uma intervenção de enfermagem que apoia ou promove a adaptação do paciente com o diagnóstico prévio.

É fundamental no acolhimento a abordagem e o cuidado de enfermagem esteja focado no acompanhamento do crescimento e,

principalmente, no desenvolvimento da criança, estando atento na avaliação e evolução da criança com TEA. Além disso, é necessário um olhar sensível e clínico para orientar a família sobre suas limitações, bem como encaminhar a criança a um profissional especialista. A criança com o diagnóstico precoce e tratamento adequado com acompanhamento de uma equipe multiprofissional qualificada, se desenvolve melhor e poderá ter mais qualidade de vida, podendo assim, ter uma independência no futuro (Neves et al., 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou que a atuação do enfermeiro na triagem do diagnóstico precoce do TEA Infantil é essencial e traz significativas contribuições para o campo da saúde.

Os resultados obtidos demonstraram a eficácia da implementação na triagem, permitindo uma identificação mais rápida e precisa dos casos, contribuindo para um diagnóstico precoce. Isso possibilita a introdução de intervenções terapêuticas em tempo hábil, melhorando significativamente os prognósticos para as crianças diagnosticadas.

Além disso, a atuação do enfermeiro nesse processo é fundamental, pois este profissional possui o conhecimento técnico necessário para aplicar essa ferramenta corretamente e interpretar seus resultados. Sua participação também é crucial no encaminhamento dos pacientes para os profissionais e serviços especializados necessários após o diagnóstico.

Este estudo ressalta a importância da capacitação contínua dos enfermeiros para área, tendo em vista que o TEA é uma condição complexa e que requer uma abordagem multidisciplinar.

Em suma, este trabalho revelou a relevância da atuação do enfermeiro com o TEA Infantil, destacando sua influência direta na qualidade de vida das crianças diagnosticadas e suas famílias.

REFERÊNCIAS

Andrade, I. C., Cavalcante, I. D., Melo, L. R., Dias, M. B., Fonseca, N. M., & Braga, T.

(2018). **A Importância da Detecção Dos Sinais Precoces No Transtorno Do Espectro Autista (Tea)**. CIPEEX, 2, 1119-1126.

Bonfim TA, Giacom-Arruda BC, Hermes-Uliana C, Galera SA, Marchetti MA. **Family experiences in discovering Autism Spectrum Disorder: implications for family nursing**. REBEN. 2020;73(Suppl 6): e20190489.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações

Programáticas Estratégicas. **Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA)**. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2014. 86 p.

do Carmo Neves, K., da Silva Felix, D. P., Ribeiro, W. A., Fassarella, B. P. A., & da Silva, A. A. (2020). **Acolhimento à pessoa com transtorno do espectro autista: um desafio para assistência de Enfermagem**. Research, Society and Development, 9(8), e941986742-e941986742.

Santos NK, Santos JAM, Santos CP, Lima VP. **Assistência de enfermagem ao paciente autista: um enfoque na humanização**. Rev Saúde Dom Alberto. 2019;

MAGALHÃES, Juliana Magalhães. LIMA, Francisca Suzyane Viana. SILVA, Francisca Rosa de Oliveira. RODRIGUES, Ana Beatriz Mendes. GOMES, Adriana Vasconcelos. **Assistência de enfermagem à criança autista: revisão integrativa**. Revista eletrônica trimestral de enfermeira, vo. 19, n. 58, p. 531-559. 2020

Oliveira, B. D. C. D., Feldman, C., Couto, M. C. V., & Lima, R. C. (2017). **Políticas para o autismo no Brasil: entre a atenção psicossocial e a reabilitação**. Physis:

Revista de Saúde Coletiva, 27, 707-726.

Silva SE, Santos AL, Sousa YM, Cunha NM, Costa JL, Araújo JS. **A família, o cuidar e o desenvolvimento da criança autista**. J Health Biol Sci. 2018;6(3):334-41.

Silva, T. D. C., Santos, C. V. P., & Naka, K. S. (2021). **Assistência de enfermagem às crianças com transtorno do espectro autista**. Estudos Avançados sobre Saúde e Natureza.

Tomazelli J, Fernandes C. **Centros de Atenção Psicossocial e o perfil dos casos com transtorno global do desenvolvimento no Brasil, 2014 – 2017**. Physis. 2021;31(2):e310221. Andrade, I. C., Cavalcante, I. D., Melo, L. R., Dias, M. B., Fonseca, N. M., & Braga, T. (2018).

A Importância da Detecção Dos Sinais Precoces No Transtorno Do Espectro Autista (Tea). CIPEEX, 2, 1119-1126.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil